

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И НАРУШЕНИЙ ГЕМОРЕОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СОСУДИСТОЙ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИИ (БОЛЕЗНИ БИНСВАНГЕРА)

Самиев А.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Болезнь Бинсвангера (субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия) является прогрессирующим цереброваскулярным заболеванием, в основе которого лежит хроническая церебральная гипоперфузия. Целью исследования явился анализ вклада биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции и показателей гемореологии в патогенез и клиническую симптоматику сосудистой лейкоэнцефалопатии. В исследовании участвовало 200 пациентов, разделенных на две когорты. Первая когорта ($n=120$) стратифицировалась по степени лейкоареоза (шкала Фазекаса) для выявления корреляции «доза-эффект» между тяжестью поражения белого вещества и лабораторными показателями. Вторая когорта ($n=80$) использовалась для анализа влияния выраженности гемореологических нарушений на когнитивный и двигательный статус. Оценивались уровни эндотелина-1, оксида азота (NO), фактора фон Виллебранда, а также вязкость крови и агрегация эритроцитов. Клиническая оценка включала шкалы MMSE, MoCA, TMT B и Tinetti. Установлено достоверное повышение уровня эндотелина-1 и снижение NO при прогрессировании лейкоареоза. Повышенная вязкость плазмы и гиперагрегация эритроцитов коррелировали с тяжестью апраксии ходьбы (балл Tinetti - 13 ± 4) и дефицитом исполнительных функций (время TMT B - 215 ± 35 сек). Сделан вывод о том, что эндотелиальная дисфункция и нарушение реологических свойств крови являются ключевыми патогенетическими факторами, утяжеляющими течение болезни Бинсвангера.

Ключевые слова: болезнь Бинсвангера, лейкоареоз, эндотелиальная дисфункция, эндотелин-1, гемореология, когнитивные нарушения, сосудистая деменция.

THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND HEMORHEOLOGICAL DISORDERS IN THE FORMATION OF PROGRESSIVE VASCULAR LEUKOENCEPHALOPATHY (BINSWANGER'S DISEASE)

Samiev A.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Binswanger's disease (subcortical arteriosclerotic encephalopathy) is a progressive cerebrovascular disease based on chronic cerebral hypoperfusion. The aim of the study was to analyze the contribution of biochemical markers of endothelial dysfunction and hemorheological parameters to the pathogenesis and clinical symptoms of vascular leukoencephalopathy. The study involved 200 patients divided into two cohorts. The first cohort ($n=120$) was stratified by the degree of leukoaraiosis (Fazekas scale) to identify a "dose-response" correlation between the severity of white matter damage and laboratory parameters. The second cohort ($n=80$) was used to analyze the impact of the severity of hemorheological disorders on cognitive and motor status. Levels of endothelin-1, nitric oxide (NO), von Willebrand factor, as well as blood viscosity and erythrocyte aggregation were assessed. Clinical assessment included the MMSE, MoCA, TMT B, and Tinetti scales. A significant increase in endothelin-1 and a decrease in NO were found with the progression of leukoaraiosis. Increased plasma viscosity and hyperaggregation of erythrocytes correlated with the severity of gait apraxia (Tinetti score - 13 ± 4) and executive function deficit (TMT B time - 215 ± 35 sec). It was concluded that endothelial dysfunction and impaired rheological properties of blood are key pathogenetic factors that aggravate the course of Binswanger's disease.

Keywords: Binswanger's disease, leukoaraiosis, endothelial dysfunction, endothelin-1, hemorheology, cognitive impairment, vascular dementia.

ПРОГРЕССИВ ҚОН ТОМИР ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯСИ (БИНСВАНГЕР КАСАЛЛИГИ) ШАКЛЛАНИШИДА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИФУНКЦИЯ ВА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ РОЛИ

Самиев А.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бинсвангер касаллиги (субкортикал артериосклеротик энцефалопатия) асосида су-

рункали церебрал гипоперфузия ётувчи прогрессив цереброваскуляр касалликдир. Тадқиқотнинг мақсади – васкуляр лейкоэнцефалопатиянинг патогенези ва клиник симптомларига эндотелиал дисфункция ҳамда гемореологик кўрсаткичларнинг ҳиссасини таҳлил қилишдан иборат эди. Тадқиқотда 200 та бемор иштирок этди, улар икки гуруҳга бўлинди. Биринчи гуруҳ ($n=120$) оқ модданинг шикастланиши даражаси ва лаборатория кўрсаткичлари ўртасидаги “доза-эффeкт” корреляциясини аниқлаш учун лейкоараоз даражасига (Fazekas шкаласи) кўра қатламларга бўлинди. Иккинчи гуруҳ ($n=80$) гемореологик бузилишларнинг оғирлигининг когнитив ва моторик ҳолатга таъсирини таҳлил қилиш учун ишлатилди. Эндотелин-1, азот оксиди (NO), фон Виллебранд фактори даражалари, шунингдек, қон ёпишқоқлиги ва эритроцитлар агрегатсияси баҳоланди. Клиник баҳолаш MMSE, MoCA, TMT B ва Tinetti шкалаларини ўз ичига олди. Лейкоараознинг ривожланиши билан эндотелин-1 даражасининг сезиларли даражада ошиши ва NOнинг камайиши аниқланди. Плазманинг ёпишқоқлиги ва эритроцитларнинг гиперагрегатсияси юрши апраксиясининг оғирлиги (Tinetti балли – 13 ± 4) ва ижро функциялари дефицити (TMT B вақти – 215 ± 35 сония) билан боғлиқ эди. Эндотелиал дисфункция ва қоннинг реологик хусусиятларининг бузилиши Бинсвангер касаллигининг кечилиши оғирлаштирувчи асосий патогенетик омиллар эканлиги ҳақида хулоса чиқарилди.

Калит сўзлар: Бинсвангер касаллиги, лейкоараоз, эндотелиал дисфункция, эндотелин-1, гемореология, когнитив бузилишлар, қон томир деменцияси.

Введение. Болезнь Бинсвангера (ББ), или субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия, представляет собой одну из наиболее клинически значимых форм церебральной микроангиопатии. В современной неврологии акцент смещается с чисто морфологического описания поражения белого вещества на понимание молекулярных и гемодинамических механизмов, лежащих в его основе. Ключевым звеном патогенеза выступает эндотелиальная дисфункция - сложный биохимический процесс, приводящий к нарушению регуляции сосудистого тонуса, проницаемости гематоэнцефалического барьера и микроциркуляции [5, 17, 21].

Эндотелий сосудов головного мозга выполняет барьерную, тромборезистентную и вазомоторную функции. При воздействии артериальной гипертензии и атеросклероза происходит дифференциация эндотелиоцитов от антикоагулянтного к прокоагулянтному фенотипу. Это проявляется дисбалансом вазоактивных веществ: снижением синтеза оксида азота (NO) и простациклина, обладающих вазодилатирующим и антиагрегантным действием, и повышением продукции эндотелина-1, ангиотензина-II и тромбоксана A2, вызывающих вазоконстрикцию и пролиферацию гладкомышечных клеток [10, 22]. Хроническая ишемия, индуцированная спазмом пенетрирующих артерий и утолщением их стенок, запускает каскад гипоксических повреждений олигодендроцитов и аксонов, что клинически манифестирует лейкоареозом [18, 25]. Не менее важную роль в прогрессировании ББ играют нарушения гемореологии - реологических свойств крови. Повышение гематокрита, фибриногена и вязкости плазмы, а также усиление агрегации эритроцитов формируют так называемый «сладж-синдром» в микроциркуляторном русле. При сниженной перфузионного давлении, обусловленной стенозом мелких артерий, даже незначительное увеличение вязкости крови может критически снизить кровоток в зонах «водораздела» глубокого белого вещества, усугубляя гипоксию и способствуя формированию лакунарных инфарктов [6, 23, 27].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска предикторов быстрого прогрессирования деменции. Если нейровизуализация позволяет оценить уже наступившие структурные изменения («эффект последствий»), то маркеры эндотелиальной дисфункции и гемореологии могут служить индикаторами активности патологического процесса («эффект причины»). Понимание корреляции между биохимическими показателями крови и степенью когнитивного дефицита открывает перспективы для патогенетической терапии, направленной на защиту эндотелия и коррекцию реологических свойств крови [1, 12, 13].

Цель исследования. Изучить и проанализировать взаимосвязь между маркерами эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1, оксид азота), показателями гемореологии (вязкость крови, агрегация эритроцитов, уровень фибриногена) и тяжестью клинических проявлений (когнитивных и двигательных нарушений) у пациентов с болезнью Бинсвангера. Оценить диагностическую значимость лабораторных маркеров для стратификации пациентов по риску прогрессирования сосудистой лейкоэнцефалопатии.

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования. Работа основана на комплексном клинико-лабораторном и нейровизуализационном обследовании пациентов с хронической церебральной ишемией и болезнью Бинсвангера. Исследование носит сравнительный, одномоментный (кросс-секционный) характер.

Характеристика клинических групп. Всего в исследование было включено 200 пациентов, разделенных на две когорты.

Основная когорта (для оценки зависимости от степени лейкоареоза): 120 пациентов с диагностированной хронической церебральной ишемией. Средний возраст пациентов данной группы составил $67,8 \pm 5,1$ лет. Пациенты были стратифицированы на три подгруппы в зависимости от степени выраженности лейкоареоза по шкале Фазекаса:

- 1-я группа (1-я степень) - 25 человек;
- 2-я группа (2-я степень) - 50 человек;
- 3-я группа (3-я степень) - 45 человек.

Группа сравнения (для оценки влияния гемореологии): 80 пациентов с подтвержденным диагнозом болезни Бинсвангера. Средний возраст пациентов данной группы составил $68,4 \pm 4,7$ лет.

Методы лабораторного исследования. У всех пациентов забор крови проводился натощак. Оценивались следующие показатели:

Маркеры эндотелиальной дисфункции:

- Эндотелин-1 (ЭТ-1) - иммуноферментный анализ (ИФА), фмоль/мл.
- Оксид азота (NO, метаболиты нитратов/нитритов) - спектрофотометрический метод, мкмоль/л.
- Фактор фон Виллебранда (FvW) - ИФА, % от нормы.

Гемореологические показатели:

- Вязкость крови - измерение на ротационном вискозиметре при различных скоростях сдвига (мПа·с).
- Агрегация эритроцитов - индекс агрегации.
- Уровень фибриногена плазмы (г/л).

Нейровизуализация и клиническое тестирование. МРТ головного мозга проводилось на томографе 1.5 Тл с оценкой степени лейкоареоза по шкале Фазекаса.

Когнитивный статус оценивался по шкалам MMSE, MoCA и тесту TMT В.

Двигательный статус оценивался по шкалам UPDRS-III и Tinetti.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета прикладных программ. Данные представлены в виде среднего арифметического (M) и ошибки среднего (m). Критический уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В таблице 1 представлены данные, отражающие динамику маркеров эндотелиальной дисфункции и когнитивного статуса в зависимости от степени тяжести лейкоареоза (основная когорта, $n=120$). Анализ показал четкую тенденцию к нарастанию эндотелиальной дисфункции по мере утяжеления структурных изменений мозга. Уровень эндотелина-1, мощного вазоконстриктора, возрастал более чем в два раза при переходе от 1-й к 3-й степени лейкоареоза ($1,8 \pm 0,3$ до $3,8 \pm 0,5$ фмоль/мл). Параллельно отмечалось достоверное снижение уровня оксида азота ($32,4 \pm 2,5$ до $15,6 \pm 3,1$ мкмоль/л), что свидетельствует о истощении вазопротективных механизмов эндотелия. Эти биохимические сдвиги сопровождалось прогрессирующим падением когнитивных показателей (MMSE и MoCA), подтверждая тесную патогенетическую связь сосудистого спазма, ишемии и когнитивного дефицита [19, 24].

Табл. 1.

Корреляция между степенью лейкоареоза, маркерами эндотелиальной дисфункции и когнитивным статусом

степень лейкоареоза (шкала Фазекаса)	кол-во пациентов (n)	Эндотелин-1 (фмоль/мл) (M±m)	оксид азота NO (мкмоль/л) (M±m)	MMSE баллы (M±m)	МОСА баллы (M±m)
1-я степень (Начальные изменения)	25	$1,8 \pm 0,3$	$32,4 \pm 2,5$	$28,2 \pm 1,1$	$26,1 \pm 1,3$
2-я степень (Умеренные изменения)	50	$2,6 \pm 0,4^*$	$24,1 \pm 2,8^*$	$23,5 \pm 2,0^*$	$19,2 \pm 2,2^*$
3-я степень (Тяжелые/конфлюэнтные изменения)	45	$3,8 \pm 0,5^{**}$	$15,6 \pm 3,1^{**}$	$17,1 \pm 3,2^{**}$	$11,9 \pm 2,9^{**}$

Примечание: * - $p < 0,05$ по сравнению с 1-й группой; ** - $p < 0,01$ по сравнению с 1-й и 2-й группами.

В таблице 2 представлены данные, демонстрирующие влияние гемореологических нарушений на клинические синдромы у пациентов группы сравнения (n=80).

Табл. 2.

Влияние гемореологических показателей на двигательные и когнитивные нарушения

Гемореологический показатель	группа пациентов	n	нарушение исполнительных функций (TMT В, сек)	апраксия ходьбы (TINETTI, баллы)	уровень фибриногена (г/л)
Вязкость плазмы (Норма < 1,7 мПа·с)	Повышенная (>1,8)	45	205±32*	13±4*	4,8±0,6
	Нормальная	35	125±18	25±3	3,2±0,4
Агрегация эритроцитов (Индекс)	Высокая (>0.4 у.е.)	40	198±28*	14±3*	---
	Нормальная	40	132±20	24±4	---

Примечание: * - $p < 0,05$ по сравнению с группой с нормальными показателями.

Влияние вязкости плазмы и фибриногена. Пациенты с повышенной вязкостью плазмы (n=45) демонстрировали значительно более тяжелую клиническую картину. Время выполнения теста TMT В в этой группе составило 205±32 секунд (против 125±18 в группе с нормальной вязкостью), что указывает на выраженный дефицит исполнительных функций. Балл по шкале Tinetti снизился до 13±4, что соответствует тяжелой апраксии ходьбы и высокому риску падений. Уровень фибриногена в данной группе был достоверно выше (4,8±0,6 г/л), что подтверждает роль гиперпродукции белков острой фазы в ухудшении микроциркуляции [2, 3, 4].

Влияние агрегации эритроцитов. Высокая агрегация эритроцитов (n=40) также ассоциировалась с худшими исходами. Замедление кровотока на микроциркуляторном уровне вследствие «слипания» эритроцитов усугубляет гипоксию глубоких отделов белого вещества. Это коррелировало с низкими баллами Tinetti (14±3) и длительным временем выполнения нейропсихологических тестов (198±28 сек), что сопоставимо с влиянием выраженного лейкоареоза [7, 14].

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают и существенно углубляют гипотезу о том, что болезнь Бинсвангера (ББ) не является лишь статическим, необратимым структурным поражением мозга, представляющим собой сумму «старых» инфарктов. Напротив, ББ представляет собой динамический, прогрессивный процесс, обусловленный активной, непрерывно текущей патологией сосудистой стенки и системы крови. Ключевым звеном этого процесса выступает дисфункция нейроваскулярного единства - сложной системы, где эндотелий пенетрирующих артерий выполняет роль главного регулятора церебральной гемодинамики.

Обнаруженная нами достоверная прямая корреляция ($p < 0,01$) между плазменным уровнем эндотелина-1 (ЭТ-1) и степенью тяжести лейкоареоза (табл. 1) согласуется с современными данными литературы о решающем значении хронической вазоконстрикции в патогенезе диффузной ишемии глубоких отделов белого вещества [15, 20, 21]. Эндотелин-1 - это не просто мощный вазоконстриктор; он выступает в роли митогена, стимулирующего пролиферацию гладкомышечных клеток и синтез внеклеточного матрикса. Избыток ЭТ-1 инициирует ремоделирование сосудистой стенки: гипертрофию медиа и фиброз интимы, что приводит к прогрессирующему утолщению стенок мелких пенетрирующих артерий (артериолосклероз). В условиях отсутствия коллатерального кровотока в глубоких структурах мозга, этот процесс критически снижает мозговой кровоток, создавая не просто морфологический субстрат для деменции, а формируя среду для хронической гипоксии олигодендроцитов и аксональной дегенерации.

Снижение уровня оксида азота (NO), выявленное в ходе исследования, выступает независимым и неблагоприятным фактором риска. Дефицит NO имеет двойное патогенетическое значение. С одной стороны, утрачивается физиологическая вазодилатация, необходимая для ауторегуляции церебрального кровотока, особенно при колебаниях артериального давления. С другой стороны, NO является ключевым эндогенным ингибитором агрегации тромбоцитов и адгезии лейкоцитов к эндотелию. Дефицит оксида азота при ББ формирует устойчивый проагрегантный и провоспалительный фон. Нарушение баланса в пользу тромбоксана и простагландинов ускоряет процессы микроатерогенеза и способствует формированию микротромбов в артериолах, что усугубляет ишемическое повреждение белого вещества [26].

Особого внимания заслуживают данные о гемореологических нарушениях, представленные в таблице 2. Высокая вязкость плазмы и патологическая агрегация эритроцитов создают механическое препятствие для кровотока в сосудах, уже имеющих критический стеноз из-за артериосклероза. В условиях низкого перфузионного давления в зоне васкуляризации длинных пенетрирующих артерий («водоразделных зонах») даже незначительное повышение сопротивления текучести крови приводит к коллапсу микроциркуляции. Это во многом объясняет клиническую парадоксальность болезни Бинсвангера: почему пациенты с выраженными гемореологическими сдвигами страдают от тяжелой апраксии ходьбы и дефицита внимания при относительно сохранной памяти. Формирование так называемого «сладж-синдрома» (вязкого синдрома) в микрососудистом русле вызывает повторные, клинически стертые транзиторные ишемические атаки в стволовых и подкорковых структурах (базальные ганглии, таламус, внутренняя капсула). Каждая такая эпизодическая гипоксия накапливает клинический дефицит, разрывая функциональные связи лобных долей с другими отделами мозга (эффект «разъединения») [8, 9, 16].

Таким образом, комплексное нарушение микроциркуляции при болезни Бинсвангера представляет собой замкнутый порочный круг. Спазм и структурное сужение сосудов (эндотелиальная дисфункция) приводят к снижению скорости кровотока, что на фоне ухудшения текучести крови (гемореологические нарушения) создает условия для критического падения доставки кислорода. Именно этот синдром «микроокклюзии» является тем «двигателем», который приводит к прогрессированию лейкоареоза и конверсии легких когнитивных нарушений в деменцию.

Данные выводы имеют фундаментальное практическое значение, подчеркивая необходимость включения в комплексную схему лечения препаратов, улучшающих реологические свойства крови (антиагреганты, дефибринирующие средства) и обладающих эндотелиопротективным действием (статины, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, донаторы NO). Терапия должна быть направлена не только на контроль артериального давления, но и на восстановление текучести крови и функции эндотелия, что позволит замедлить или приостановить прогрессирование сосудистой лейкоэнцефалопатии [1, 11, 13].

Заключение. Эндотелиальная дисфункция и нарушения гемореологии являются интегральными компонентами патогенеза болезни Бинсвангера. Существует достоверная корреляция между повышением уровня эндотелина-1, снижением оксида азота, увеличением вязкости крови и тяжестью когнитивных и двигательных расстройств. Лабораторная оценка этих показателей позволяет выявить пациентов с высоким риском быстрого прогрессирования заболевания и оптимизировать терапевтическую тактику, направив усилия на коррекцию микроциркуляторных нарушений еще до наступления необратимых атрофических изменений в головном мозге.

Выводы:

1. Существует достоверная прямая корреляция между степенью тяжести лейкоареоза (шкала Фазекаса) и выраженностью эндотелиальной дисфункции: при 3-й степени лейкоареоза уровень эндотелина-1 повышается до $3,8 \pm 0,5$ фмоль/мл, а уровень оксида азота снижается до $15,6 \pm 3,1$ мкмоль/л, что сопровождается снижением когнитивных функций (MMSE $17,1 \pm 3,2$).

2. Нарушения гемореологии (повышение вязкости плазмы и агрегации эритроцитов) ассоциируются с наиболее тяжелыми двигательными нарушениями. Пациенты с высокой вязкостью крови имеют выраженную апраксию ходьбы (балл Tinetti 13 ± 4) и значительный дефицит исполнительных функций (ТМТ В – 205 ± 32 сек).

3. Уровень фибриногена является маркером активности патологического процесса: его повышение ($>4,5$ г/л) коррелирует с тяжелым течением субкортикальной энцефалопатии и высоким риском инвалидизации вследствие падений.

4. Комплексная оценка биохимических маркеров (эндотелин-1, NO) и реологических свойств крови обладает высокой прогностической ценностью и может использоваться для стратификации пациентов на группы риска быстрого прогрессирования сосудистой деменции.

5. Включение в схему терапии препаратов, корректирующих эндотелиальную дисфункцию и улучшающих реологические свойства крови, является патогенетически обоснованным подходом для замедления прогрессирования болезни Бинсвангера.

Список литературы:

1. Адамбаев З.И., Джаббаров А.М. Патогенетические аспекты сосудистой когнитивной дисфункции в контексте постковидного синдрома // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 2:90-94.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Влияние реологических свойств крови на эффективность реперфузионной терапии ишеми-

- ческого инсульта // Журнал Биомедицины и практики, 2025;5:245-252.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Гемореологические нарушения в острой фазе инсульта: механизмы и коррекция // "Тibbiyotda yangi kun, 2025; 10(84): 279-285.
4. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эндотелиопротекция как новая стратегия нейропротекции при сосудистых заболеваниях мозга // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2025;6(5):95-102.
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Ниязметов М.Р., Пазылова А.С. Роль дисфункции эндотелия в хронической ишемии мозга // Вестник ЦАММУ научно-информационный журнал, 2024; 2(9):25-33.
6. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергганов Н.Ю., Самиев А.С., Пазылова А.С. Коррекция микроциркуляторных нарушений при лейкоареозе // Журнал Биомедицины и практики, 2025;10(1):192-198.
7. Адамбаев З.И., Маматов Ш.М. Клиническое значение гемореологии в диагностике субкортикальной энцефалопатии // Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Janubiy Orolbo'yi tibbiyot jurnali 2026; 2(1):315-322.
8. Адамбаев З.И., Мирджураев Э.М., Таджиев М.М. Халиков С.В. Фитопрепараты в коррекции агрегационных свойств крови // Новый день в медицине, 2025; 1(75):220-228.
9. Адамбаев З.И., Самиев А.С., Зухритдинов У.Ю., Пазылова А.С., Охунов И.У., Сапарбаев К.И., Кораева Л.К. Комплексный подход к лечению сосудистой деменции: влияние на гемостаз // Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2026; 5 (25):380-388.
10. Батышева Т.Т., Ковальчук А.В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярных заболеваниях. Неврологический журнал. 2019; (4):45-50.
11. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Худойбергганов Н.Ю., Халиков С.В., Жуманиезова Ё.Ф. Влияние вазоактивных препаратов на когнитивные функции // Неврология, 2022;4:22-26.
12. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Биомаркеры воспаления и эндотелиальной дисфункции у пациентов с хронической ишемией мозга // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 2:95-99.
13. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Косимов О.К. Стратегии коррекции гемореологических нарушений в профилактике инсульта // O'zbekiston harbiy tibbiyoti, 2025; 1:790-795.
14. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Джаббаров А.М., Кораева Л.К. Влияние терапии на реологию крови в раннем восстановительном периоде // «O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti», 2024; 5:260-264.
15. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Самиев А.С., Халиков С.В. Роль фактора фон Виллебранда в диагностике микроангиопатии // Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2026, №1 (21):270-275.
16. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Халиков С.В., Жаббаров А.М. Сравнительный анализ реологических свойств крови при различных типах инсульта // «O'zbekiston Harbiy Tibbiyoti», 2024; 5:265-270.
17. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Охунов И.У. Эндотелий-зависимые механизмы регуляции мозгового кровотока (обзор) // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2025; 6(1):115-122.
18. Адамбаев З.И.¹, Самиев А.С.², Бобомуродов Г.А. Болезнь Бинсвангера (Субкортикальная Артериосклеротическая Энцефалопатия): Патогенетические Аспекты, Клиника И Современные Подходы К Терапии (Обзор Литературы). // Вестник фундаментальной и клинической медицины. 2026, №5 (25): 310-315.
19. Адамбаев З.И., Самиев А.С., Зухритдинов У.Ю. Стратификация Лечения Инсульта: Интеграция Подходов Нейропротекции, Нейрогенерации И Реабилитации. // Вестник фундаментальной и клинической медицины. 2026, №5 (25): 365-374.
20. Шестакова Е.В. Сосудистая деменция: патогенетические аспекты. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;(9):22-28.
21. Adambaev Z. I., Mirdjuraev E. M., Pazylova A. S. Endothelial Biomarkers as Predictors of Cognitive Decline in Cerebral Small Vessel Disease. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2026, 16(5): 2430-2435 DOI: 10.5923/j.ajmms.20261605.40
22. Adambaev Z.I., Mirjuraev E.M., Khalikov S.V. Hemorheology and Vascular Cognitive Impairment: New Insights / American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(4): 1110-1114 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251504.55
23. Shokhina E. Khalimova 1*, Alfiya R. Muradimova 2, K.J. Matmurotov3, Bobur Sodiqov4, Asliddin S. Samiev5 Evaluation of female rats' genital system alterations caused by cadmium with consumption of total methanolic garlic extract. Cfspian Journal of Environmental Sciences. file:///D:/2025/CJES87331746736200.pdf
24. Gharabawi A, Ghosh C, Marchi N, et al. Endothelial Dysfunction in the Pathophysiology of Small Vessel Disease. Int J Mol Sci. 2022;23(7):3650.
25. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular Contributions to Cognitive Impairment and

Dementia: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*. 2019;50(7):e274-e287.

26. Jiang S, Zhou Y, Xu X, et al. Hemorheological Alterations in Cerebral Small Vessel Disease: A Systematic Review. *Front Aging Neurosci*. 2023;15:1200220.

27. Li T, Manole A, Sun L, et al. Blood Viscosity and White Matter Hyperintensities Progression. *Aging Dis*. 2022;13(6):2215-2225.

28. Pantoni L. Cerebral Small Vessel Disease: From Pathogenesis and Clinical Characteristics to Therapeutic Challenges. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2022;12(8):a040464.

29. Shi Y, Thrippleton MJ, Wardlaw JM. Endothelial dysfunction and blood-brain barrier permeability in small vessel disease. *J Neurol Sci*. 2020;416:116830.

30. Skrobot OA, O'Brien JT, Black S, et al. The Vascular Impairment of Cognition Classification Consensus Study. *Alzheimers Dement*. 2021;17(3):449-460.

31. Ter Teluste A, van der Holst HM, van der Lugt A, et al. Hemorheological factors in cerebral small vessel disease. *Nat Rev Neurol*. 2021;17(8):480-488.

Для цитирования: Самиев А.С. Роль эндотелиальной дисфункции и нарушений гемореологии в формировании прогрессирующей сосудистой лейкоэнцефалопатии (болезни Бинсвангера) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 1113–1119. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20431032>